

CZU: 366.5:341.217(4)EU:004.8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19946133>

PROTECȚIA CONSUMATORILOR ÎN RAPORT CU SISTEMELE DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ÎN DREPTUL UE ȘI PERSPECTIVE DE ARMONIZARE PENTRU R. MOLDOVA

Andrei NASU,
master în drept, ASEM,
consilier juridic, AO Centrul European al Consumatorului
din Republica Moldova,
andrei.nasu@ecc.md

Rezumat. Articolul analizează cadrul juridic al Uniunii Europene, relevant pentru protecția consumatorilor în raport cu sistemele de inteligență artificială, examinând modul în care Regulamentul privind inteligența artificială (AI Act), Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) și legislația tradițională privind protecția consumatorilor se articulează într-o arhitectură normativă complementară. Studiul identifică principalele riscuri juridice pe care utilizarea inteligenței artificiale le generează pentru consumatori (opacitatea algoritmică, discriminarea automatizată, manipularea comportamentală și dificultatea accesului la căi efective de atac) și evaluează mecanismele de protecție pe care dreptul comunitar le pune la dispoziția acestora, inclusiv obligațiile de transparență, dreptul la explicație, interdicția practicilor manipulative și posibilitatea formulării acțiunilor colective în reprezentare. În partea finală, articolul examinează perspectivele de armonizare a legislației Republicii Moldova cu acquis-ul european în acest domeniu, în contextul procesului de negociere a aderării la Uniunea Europeană, evidențiind atât progresele realizate, prin adoptarea legislației armonizate privind protecția datelor cu caracter personal și prin transpunerea legislației privind protecția consumatorilor, cât și lacunele structurale existente, în special absența unei legislații specifice privind inteligența artificială și insuficiența capacităților instituționale de supraveghere.

Cuvinte-cheie: inteligență artificială, protecția consumatorilor, AI Act, GDPR, DSA, practici comerciale neloiale, transparență algoritmică, decizii automatizate, armonizare legislativă, Republica Moldova, UE.

CONSUMER PROTECTION IN RELATION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS UNDER EU LAW AND PROSPECTS FOR LEGAL APPROXIMATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Summary. The article analyzes the European Union legal framework relevant to consumer protection in relation to artificial intelligence systems, examining how the

Artificial Intelligence Act (AI Act), the General Data Protection Regulation (GDPR), the Digital Services Act (DSA) and traditional consumer protection legislation articulate into a complementary regulatory architecture. The study identifies the main legal risks that the use of artificial intelligence generates for consumers (algorithmic opacity, automated discrimination, behavioral manipulation and the difficulty of accessing effective remedies) and assesses the protection mechanisms that EU law makes available, including transparency obligations, the right to explanation, the prohibition of manipulative practices and the possibility of bringing collective representative actions. In its final part, the article examines the prospects for the approximation of the legislation of the Republic of Moldova with the European acquis in this field, in the context of the EU accession negotiation process, highlighting both the progress achieved through the adoption of harmonized legislation on the protection of personal data and the transposition of consumer protection legislation, and the existing structural gaps, in particular the absence of specific legislation on artificial intelligence and the insufficient institutional supervisory capacities.

Keywords: artificial intelligence, consumer protection, AI Act, GDPR, DSA, unfair commercial practices, algorithmic transparency, automated decision-making, legal approximation, Republic of Moldova, EU.

Introducere

Un aspect esențial al transformării digitale contemporane îl constituie extinderea rapidă a utilizării sistemelor de inteligență artificială în aproape toate dimensiunile vieții sociale, precum și în numeroase sectoare economice. Inteligența artificială nu mai este o tehnologie marginală sau experimentală, ascunsă undeva în laboratoare științifice, ci un instrument integrat în domenii care afectează în mod direct viața cotidiană a oamenilor – servicii financiare, comerț electronic, publicitate comportamentală, platforme online, sănătate, transport, educație, asistența clienților, generarea și administrarea conținutului digital sau divertisment. Tocmai această difuzare extinsă explică de ce raportul dintre consumator și sistemele de inteligență artificială a devenit o problemă juridică imposibil de neglijat.

Necesitatea reglementării normative a inteligenței artificiale este justificată nu doar de potențialul economic al acestor tehnologii, ci și de riscurile pe care le pot genera pentru sănătate, siguranță, drepturile fundamentale și interesele economice ale persoanelor. Problema protecției consumatorului apare, în acest context, din însăși modificarea structurii raportului juridic de consum. În relațiile clasice, consumatorul era privit în principal ca parte contractuală aflată într-o poziție de inferioritate informațională și economică față de profesionist. În ecosistemul digital bazat pe inteligență artificială, această vulnerabilitate nu dispare, ci se amplifică și se diversifică. Consumatorul nu mai este doar destinatarul unui bun sau serviciu, ci și sursă de date, obiect al profilării, țintă a personalizării comerciale, beneficiar sau victimă a

unor decizii automatizate, uneori dificil de înțeles, de contestat sau de verificat. În practică, această realitate produce o formă accentuată de asimetrie: profesionistul cunoaște logica economică și funcțională a sistemului utilizat, în timp ce consumatorul interacționează adesea doar cu rezultatul, fără acces real la mecanismul de formare a acestuia.

Necesitatea protecției juridice este cu atât mai evidentă cu cât utilizarea sistemelor de inteligență artificială poate genera prejudicii de natură foarte diferită. Inteligența artificială poate genera riscuri și poate aduce prejudicii intereselor publice și drepturilor fundamentale protejate de UE; acest prejudiciu poate fi de ordin material sau moral, inclusiv de natură fizică, psihologică, societală sau economică [1]. Cu alte cuvinte, riscul nu se limitează la un produs defect în sensul tradițional, ci poate lua forma discriminării algoritmice, a manipulării comportamentale, a excluderii abuzive de un serviciu, a unei evaluări eronate a bonității, a utilizării netransparente a datelor sau a unei influențări comerciale excesiv de personalizate. În materie de consum, aceste efecte sunt deosebit de sensibile, deoarece ele se produc, de regulă, într-un spațiu contractual sau precontractual în care consumatorul se așteaptă la transparență, previzibilitate și siguranță.

Metode și materiale aplicate

Demersul științific se întemeiază pe utilizarea metodei analizei juridice, metodei sistemice, metodei comparative și a sintezei. Prin metoda analizei juridice au fost examinate dispozițiile Regulamentului privind inteligența artificială, ale Regulamentului general privind protecția datelor, ale Regulamentului privind serviciile digitale, precum și alte acte europene relevante în materia protecției consumatorilor. Metoda sistemică a permis interpretarea corelată a acestor instrumente normative, evidențiind modul în care ele interacționează și se completează reciproc, în vederea asigurării unui nivel adecvat de protecție a consumatorilor care sunt expuși sistemelor de inteligență artificială. Metoda comparativă a fost aplicată pentru a confrunta cadrul juridic al Uniunii Europene cu stadiul actual al legislației Republicii Moldova, fiind identificate lacune normative și posibile direcții de armonizare. Prin sinteză au fost formulate concluziile cercetării și eventuale remedii. Materialele utilizate cuprind acte normative comunitare și naționale, doctrina juridică de specialitate, documente de lucru ale instituțiilor europene, jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Discuții și rezultate obținute

1. Definiții și considerații generale

Regulamentul (UE) 2024/1689 al Parlamentului European și al Consi-

liului din 13 iunie 2024 de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială (AI Act) pornește expres de la ideea că inteligența artificială trebuie să fie una de încredere, centrată pe factorul uman, iar utilizarea ei trebuie însoțită de un nivel ridicat de protecție împotriva efectelor dăunătoare [1].

Înainte de a examina modul de protecție a consumatorilor, este util de a preciza definiția inteligenței artificiale. Un reper important în acest sens îl constituie Convenția-cadru a Consiliului Europei privind inteligența artificială, drepturile omului, democrația și statul de drept [8], care reprezintă primul tratat internațional cu caracter juridic obligatoriu în acest domeniu, deschis spre semnare la 5 septembrie 2024. Convenția urmărește să asigure că activitățile desfășurate pe întreg ciclul de viață al sistemelor de inteligență artificială sunt conforme cu drepturile omului, democrația și statul de drept, fără a împiedica progresul tehnologic și inovarea. Definiția avută în vedere de Convenția-cadru la Articolul 2 corespunde definiției actualizate oferită de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) [25]. Astfel, potrivit acestor acte, un sistem de inteligență artificială este: *un sistem bazat pe mașină care, pentru obiective explicite sau implicite, deduce, din inputul pe care îl primește, cum să genereze outputuri precum predicții, conținut, recomandări sau decizii care pot influența medii fizice sau virtuale, iar diferite sisteme variază în nivelurile lor de autonomie și adaptabilitate după implementare*. Această definiție este relevantă domeniului protecției consumatorilor, deoarece evidențiază capacitatea sistemelor de inteligență artificială de a produce efecte concrete asupra comportamentului și deciziilor persoanelor, ceea ce impune încadrarea lor într-un cadru juridic apt să prevină riscurile și să garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor.

În aceeași ordine de idei, AI Act definește sistemul de inteligență artificială ca: *un sistem bazat pe o mașină, conceput să funcționeze cu diferite niveluri de autonomie și care poate prezenta adaptabilitate după implementare, și care, urmărind obiective explicite sau implicite, deduce, din datele de intrare pe care le primește, modul de generare a unor rezultate precum previziuni, conținut, recomandări sau decizii care pot influența mediile fizice sau virtuale*. Și această formulare este importantă din perspectiva dreptului consumatorului, întrucât subliniază că rezultatele generate de un sistem de inteligență artificială –recomandări de produse, decizii de creditare, evaluări ale bonității sau conținut personalizat – nu sunt simple operațiuni tehnice, ci acte cu potențial juridic, susceptibile să afecteze interesele și drepturile persoanelor.

În același timp, trebuie subliniat că protecția consumatorilor în raport cu sistemele de inteligență artificială nu poate fi redusă doar la AI Act. Acest

regulament are o importanță incontestabilă, însă el nu înlocuiește regimul general al protecției consumatorilor. Dimpotrivă, chiar AI Act precizează că normele sale sunt complementare dreptului comunitar deja existent în materie de protecție a datelor, protecție a consumatorilor, drepturi fundamentale și siguranța produselor. Protecția consumatorului în raport cu inteligența artificială funcționează printr-o coroborare de acte juridice distincte.

Din acest sistem de coroborare a normelor face parte, în mod evident, și regimul protecției datelor cu caracter personal. Regulamentul (UE) 2016/679 GDPR pornește de la premisa că protecția datelor este un drept fundamental și că dezvoltările tehnologice au mărit într-o manieră fără precedent amploarea colectării, schimbului și utilizării datelor personale [2]. Pentru consumator, această dimensiune este centrală, deoarece multe sisteme de inteligență artificială funcționează tocmai prin colectarea, corelarea și valorificarea datelor personale, care permit ușor stabilirea comportamentului uzual. GDPR atrage atenția asupra monitorizării comportamentului online și a profilării, asupra necesității transparenței, a unui temei juridic valid pentru prelucrare și a unor garanții reale atunci când deciziile sau evaluările automate produc efecte semnificative asupra persoanei. În consecință, în numeroase situații, protecția consumatorului în raport cu inteligența artificială se realizează simultan ca protecție contractuală, protecție împotriva practicilor neloiale și protecție a datelor.

O importanță aparte o are și dimensiunea platformelor online și a serviciilor digitale intermediare. Regulamentul privind serviciile digitale constată că serviciile societății informaționale au devenit parte a vieții cotidiene a cetățenilor UE și că noile modele de afaceri digitale au permis consumatorilor să încheie contracte și să acceseze informații în moduri inedite, dar au generat și riscuri noi [3]. DSA urmărește expres un mediu online sigur, previzibil și de încredere, reafirmând necesitatea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor. Pentru consumatorii care utilizează instrumente digitale asistate sau guvernate de sisteme algoritmice, această reglementare este relevantă deoarece vizează trasabilitatea comercianților, informarea privind produsele și serviciile ilegale, responsabilitatea platformelor și posibilitatea contestării anumitor decizii adoptate în mediul online. Astfel, protecția consumatorului în era inteligenței artificiale nu privește doar produsul algoritmic ca atare, ci și infrastructura digitală prin care acesta este oferit, recomandat, promovat sau monetizat.

În mod particular, consumatorul devine vulnerabil atunci când sistemele de inteligență artificială operează în condiții de opacitate tehnică sau de influențare subtilă a comportamentului. UE AI Act recunoaște explicit riscul unor practici manipulative și interzice anumite utilizări ale inteligenței

artificiale tocmai pentru că pot afecta autonomia, capacitatea decizională și libera alegere a persoanei [1]. Din perspectivă juridică, această idee este deosebit de importantă pentru dreptul consumatorului, unde libertatea consimțământului, caracterul informat al alegerii și corectitudinea conduitei profesionistului reprezintă repere fundamentale. Atunci când un sistem algoritmic este utilizat pentru a exploata vulnerabilitatea utilizatorului, pentru a-l direcționa către o decizie economică pe care altfel nu ar fi luat-o sau pentru a-i restrânge în mod netransparent opțiunile reale, problema nu mai este doar una de eficiență tehnologică, ci una de legitimitate juridică a raportului de consum.

Necesitatea unei protecții sporite este și mai evidentă în privința categoriilor vulnerabile, în special a minorilor. GDPR subliniază că aceștia beneficiază de o protecție specifică, întrucât pot fi mai puțin conștienți de riscurile, consecințele și garanțiile legate de prelucrarea datelor, inclusiv în scopuri de marketing și profilare [2]. În mediul digital actual, unde recomandările automate, conținutul personalizat și mecanismele de captare a atenției sunt larg utilizate, această constatare capătă o relevanță practică deosebită. Analiza protecției consumatorilor în raport cu inteligența artificială nu poate ignora faptul că riscul juridic nu este distribuit uniform, ci afectează mai intens anumite categorii de persoane, în funcție de vârstă, grad de alfabetizare digitală, dependență economică sau capacitate redusă de înțelegere a proceselor algoritmice.

Prin urmare, necesitatea protecției consumatorilor în raport cu sistemele de inteligență artificială rezultă din convergența mai multor factori: extinderea accelerată a utilizării inteligenței artificiale în raporturile de consum, opacitatea tehnologică a unor sisteme, valorificarea intensivă a datelor personale, riscul manipulării comportamentale, posibilitatea producerii unor prejudicii economice și nepatrimoniale, precum și dificultatea practică a consumatorului de a identifica operatorul responsabil, temeiul deciziei și remediul adecvat.

În aceste condiții, dreptul UE tinde să construiască un model de protecție în care inovarea tehnologică nu este blocată, dar se condiționează de respectarea demnității umane, transparenței, securității, echității și efectivității căilor de atac. Tocmai această logică justifică analiza integrată a AI Act, GDPR, DSA și a altor instrumente relevante pentru consumator, precum și evaluarea modului în care un asemenea model poate inspira soluții de armonizare pentru Republica Moldova.

2. Cadrul juridic al Uniunii Europene relevant pentru protecția consumatorilor în raport cu sistemele de inteligență artificială

După cum a fost menționat *supra*, protecția consumatorilor în raport cu sistemele de inteligență artificială nu se fundamentează pe un act normativ unic, ci pe o arhitectură juridică formată din mai multe instrumente ale dreptului Uniunii Europene, fiecare dintre acestea aducând o contribuție specifică. În continuare vom analiza principalele reglementări relevante, subliniind modul în care ele se completează pentru a oferi consumatorului un regim de protecție adaptat provocărilor generate de utilizarea inteligenței artificiale în raporturile de consum.

Regulamentul privind inteligența artificială (AI Act)

Regulamentul (UE) 2024/1689 constituie piesa centrală a cadrului juridic european dedicat inteligenței artificiale. Scopul său declarat este de a îmbunătăți funcționarea pieței interne și promova adoptarea unei inteligențe artificiale centrate pe factorul uman și fiabile, asigurând în același timp un nivel ridicat de protecție a sănătății, siguranței și drepturilor fundamentale, inclusiv a democrației, statului de drept și mediului, împotriva efectelor dăunătoare ale sistemelor de inteligență artificială, și sprijinind inovarea [1]. AI Act nu este, prin urmare, un act normativ orientat exclusiv spre protecția consumatorilor, dar conține mecanisme cu relevanță directă pentru aceștia, întrucât reglementează condițiile în care sistemele de inteligență artificială pot fi introduse pe piață, puse în funcțiune sau utilizate pe teritoriul UE.

Regulamentul se structurează în jurul unei abordări bazate pe nivelul de risc al sistemelor de inteligență artificială, diferențiind între:

- i. practici interzise;
- ii. sisteme cu grad ridicat de risc;
- iii. sisteme supuse obligațiilor de transparență;
- iv. sisteme cu risc minim.

Fiecare dintre aceste categorii generează consecințe juridice distincte pentru consumator.

În ceea ce privește **practicile interzise**, Articolul 5 din AI Act enumeră utilizări ale inteligenței artificiale considerate inacceptabile din perspectiva valorilor fundamentale ale Uniunii. Dintre acestea, cele mai relevante pentru protecția consumatorilor sunt: interdicția utilizării tehnicilor subliminale sau intenționat manipulative ori înșelătoare, care au scopul sau efectul de a denatura în mod semnificativ comportamentul unei persoane, determinând-o să ia o decizie pe care altfel nu ar fi luat-o, într-un mod susceptibil să îi producă prejudicii semnificative. Aceeași logică se aplică exploatarii vulnerabilităților legate de vârstă, dizabilitate sau situație socială ori economică specifică, atunci când aceasta conduce la o denaturare substanțială a comportamentului persoanei, cu consecințe prejudiciabile.

Importanța acestor interdicții este evidentă pentru consumator: ele adeseori sunt greu de perceput, vizând tocmai situațiile în care un sistem algoritmic este utilizat pentru a submina autonomia decizională a consumatorului sau fiind exploatate anumite fragilități personale. Este de remarcat, totodată, că AI Act precizează în preambulul său că interdicțiile cu privire la practicile de manipulare și exploatare sunt complementare dispozițiilor Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale, ceea ce înseamnă că practicile comerciale care conduc la prejudicii economice sau financiare pentru consumatori rămân interzise indiferent dacă sunt puse în aplicare prin intermediul unor sisteme de inteligență artificială sau în alt mod.

De asemenea, în categoria practicilor interzise se înscrie utilizarea sistemelor de inteligență artificială pentru atribuirea unui punctaj social („*social scoring*”) persoanelor fizice, atunci când aceasta conduce la un tratament prejudiciabil sau nefavorabil al unor persoane în contexte sociale fără legătură cu cele în care datele au fost inițial colectate, ori la un tratament disproporționat în raport cu gravitatea comportamentului social al persoanei. Deși punctajul social este asociat în principal cu forme de control guvernamental, riscul acestuia privește și sfera comercială, acolo unde clasificarea sistematică a consumatorilor pe baza comportamentului lor anterior poate genera excluderi sau discriminări nejustificate.

Categoria sistemelor de inteligență artificială cu **grad ridicat de risc** prezintă, de asemenea, o relevanță directă pentru consumator. Potrivit Articolului 6 din AI Act, un sistem de inteligență artificială este considerat cu grad ridicat de risc în două situații principale: Prima apare atunci când sistemul este folosit ca element de siguranță al unui produs sau constituie el însuși un produs reglementat de legislația UE relevantă, iar acel produs trebuie să treacă printr-o evaluare de conformitate înainte de a fi introdus pe piață sau pus în funcțiune; a doua situație vizează sistemele de inteligență artificială enumerate expres în Anexa III ale AI Act, care sunt considerate, de asemenea, sisteme cu grad ridicat de risc.

Printre sistemele cu grad ridicat de risc figurează, de exemplu, cele utilizate pentru evaluarea bonității persoanelor fizice sau stabilirea punctajului de credit, cele destinate evaluării și clasificării apelurilor de urgență, cele utilizate în domeniul accesului la asigurări de sănătate și de viață, precum și cele care influențează accesul la servicii și prestații esențiale, inclusiv servicii publice. Toate aceste aplicații pot afecta consumatorul în mod direct, fie prin refuzul de acordare a unui credit, fie prin stabilirea unor condiții contractuale discriminatorii, fie prin excluderea de la accesul la un serviciu esențial.

Impactul practic al clasificării unui sistem ca prezentând un grad ridicat de risc constă în faptul că furnizorul acestuia trebuie să respecte o serie

de cerințe obligatorii, printre care instituirea unui sistem de gestionare a riscurilor pe întreg ciclul de viață al produsului, asigurarea calității și a reprezentativității datelor de antrenare, garantarea transparenței prin furnizarea de instrucțiuni de utilizare complete și accesibile, precum și posibilitatea supravegherii umane efective a sistemului. Aceste cerințe nu conferă consumatorului un drept subiectiv concret în mod direct, dar creează un cadru de garanții de care acesta beneficiază indirect, prin reducerea riscului de erori, discriminări și opacitate.

Un aspect important al AI Act din perspectiva consumatorului îl constituie și obligațiile de transparență prevăzute la Articolul 50. Acestea impun furnizorilor ca sistemele de inteligență artificială destinate interacțiunii directe cu persoane fizice să fie proiectate astfel încât persoana să fie informată că interacționează cu un sistem de inteligență artificială, cu excepția cazului în care acest lucru este evident din context. De asemenea, implementatorii sistemelor care generează sau manipulează conținut de tip *deepfake* au obligația de a dezvălui faptul că respectivul conținut a fost generat sau manipulat artificial.

Pentru consumator, aceste obligații au o valoare semnificativă, deoarece îi permit să știe dacă recomandarea de produs pe care o primește, asistentul virtual cu care discută sau conținutul publicitar pe care îl vizualizează sunt produse ale unui sistem de inteligență artificială, ceea ce influențează în mod direct capacitatea sa de a evalua critic informația primită și de a-și forma o decizie de consum în cunoștință de cauză.

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

Regulamentul (UE) 2016/679 constituie un al doilea pilon esențial al protecției consumatorului în raport cu sistemele de inteligență artificială, cu atât mai mult cu cât majoritatea acestor sisteme funcționează prin colectarea, corelarea și prelucrarea unor volume mari de date cu caracter personal. GDPR nu reglementează inteligența artificială ca atare sau domeniul protecției consumatorului, dar se aplică pe deplin atunci când un sistem de inteligență artificială prelucrează date personale, ceea ce acoperă o parte considerabilă a aplicațiilor de consum.

Din perspectiva prezentei analize, cele mai importante dispoziții ale GDPR se referă la procesul decizional individual automatizat și la crearea de profiluri de personalitate. Articolul 22 din GDPR consacră dreptul persoanei vizate de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe crearea de profiluri, atunci când o astfel de decizie produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Considerentul (71) din GDPR ilustrează situațiile vizate prin exemple precum refuzul automat al unei cereri de credit online sau practicile de recrutare pe cale electronică fără intervenție umană. Acest drept este de o importanță practică majoră pentru consumator, deoarece acoperă tocmai situațiile în care un algoritm ia sau influențează în mod determinant o decizie care afectează accesul la un produs, un serviciu sau un avantaj economic.

Totodată, GDPR definește crearea de profiluri ca orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana respectivă sau deplasările acesteia. Această definiție acoperă, practic, întreaga gamă a tehnicilor de personalizare utilizate în comerțul electronic, de la recomandările algoritmice de produse și publicitatea comportamentală, până la stabilirea unor prețuri diferențiate pe baza profilului de consum al utilizatorului.

Atunci când o decizie automatizată este permisă – fie că este necesară pentru executarea unui contract, fie că se întemeiază pe consimțământul explicit al persoanei –, GDPR impune operatorului să instituie măsuri corespunzătoare de protecție, incluzând cel puțin dreptul persoanei vizate de a obține o intervenție umană, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. Aceste garanții sunt complementare celor prevăzute de AI Act și consolidează, în practică, capacitatea consumatorului de a reacționa în fața unor decizii algoritmice pe care le consideră incorecte sau prejudiciabile.

Conex, GDPR prevede o serie de drepturi cu relevanță directă pentru consumatorul care interacționează cu sisteme de inteligență artificială. Dreptul de acces al persoanei vizate (Articolul 15), dreptul la rectificare (Articolul 16), dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (Articolul 17) și dreptul la opoziție (Articolul 21) sunt instrumente prin care consumatorul poate verifica datele pe baza cărora se construiește profilul său, solicita corectarea celor inexacte, obține ștergerea datelor prelucrate fără temei juridic valid sau se opune prelucrării datelor sale în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri. Mai mult, obligațiile de transparență ale operatorului, prevăzute la Articolele 13 și 14 din GDPR, impun furnizarea, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, a informațiilor privind existența unui proces decizional automatizat, inclusiv a profilării, informațiile utile privind logica implicată, precum și importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Considerentul (71) din GDPR precizează că procesul decizional automatizat nu ar trebui să se refere la un copil, subliniind necesitatea unei pro-

tecții sporite a minorilor. Alăturat considerentului (38), care atrage atenția asupra vulnerabilității specifice a copiilor în raport cu prelucrarea datelor, inclusiv în scopuri de marketing și profilare, GDPR oferă un fundament juridic suplimentar pentru protecția consumatorilor minori în mediul guvernat de inteligență artificială.

Regulamentul privind serviciile digitale (DSA)

Regulamentul (UE) 2022/2065 privind o piață unică pentru serviciile digitale completează cadrul de protecție a consumatorului prin reglementarea responsabilităților furnizorilor de servicii intermediare, cu accentul plasat pe platformele online [3]. DSA este relevant pentru protecția consumatorului în raport cu inteligența artificială din cel puțin trei perspective:

- i. transparența sistemelor de recomandare algoritmică;
- ii. interdicția practicilor de design manipulator (*dark patterns*);
- iii. obligațiile specifice ale platformelor online foarte mari.

În ceea ce privește **sistemele de recomandare**, Articolul 27 din DSA impune furnizorilor de platforme online să prezinte în condițiile lor generale de utilizare, într-un limbaj simplu și accesibil, principalii parametri folosiți în sistemele lor de recomandare, precum și opțiunile prin care destinatarii serviciului pot modifica sau influența acești parametri. Parametrii trebuie să includă criteriile cele mai importante pentru stabilirea informațiilor sugerate și motivele care justifică importanța acordată, inclusiv atunci când informațiile sunt selectate pe baza creării de profiluri și a comportamentului online al utilizatorului. Pentru platformele online foarte mari, Articolul 38 din DSA adaugă obligația de a oferi cel puțin o opțiune de recomandare care nu se bazează pe crearea de profiluri în sensul GDPR. Aceste dispoziții sunt esențiale pentru consumator, deoarece sistemele de recomandare algoritmică reprezintă principalul mecanism prin care platformele influențează alegerea de consum, orientând utilizatorul către anumite produse, servicii sau conținuturi, uneori în funcție de criterii pe care acesta nu le cunoaște.

În privința **practicilor de design manipulator (*dark patterns*)**, considerentul (67) din DSA definește *dark patterns* ca elemente de design ale interfeței online care denaturează sau afectează considerabil capacitatea destinatarilor serviciului de a face alegeri sau de a lua decizii în mod autonom și în cunoștință de cauză. Articolul 25 alineatul (1) din DSA interzice furnizorilor de platforme online să proiecteze, să organizeze sau să exploateze interfețele lor online într-un mod care înșală sau manipulează destinatarii serviciului ori care le denaturează sau afectează în mod semnificativ capacitatea de a lua decizii libere și informate. Această interdicție este direct complementară celei din Articolul 5 din AI Act referitoare la tehnicile mani-

pulatoare. Diferența constă în faptul că DSA vizează structura interfeței online ca atare, în timp ce AI Act se referă la utilizarea unui sistem de inteligență artificială în scopul manipulării. Ambele reglementări protejează, în ultimă instanță, aceeași valoare: autonomia decizională a consumatorului.

De asemenea, DSA instituie **obligații specifice pentru platformele online foarte mari** sau motoarele de căutare online foarte mari, printre care evaluarea și atenuarea riscurilor sistemice generate de sistemele algoritmice utilizate, inclusiv de sistemele de recomandare și de publicitate. Evaluarea riscurilor trebuie să ia în considerare, între altele, proiectarea sistemelor de recomandare, sistemele de moderare a conținutului, sistemele de selectare și de prezentare a comunicărilor publicitare, precum și practicile în materie de date ale furnizorului. Aceste obligații au fost concepute tocmai pentru a răspunde situațiilor în care algoritmiile platformei amplifică riscuri care afectează consumatorii – de la răspândirea informațiilor false despre produse, până la vizarea excesivă a unor categorii vulnerabile cu publicitate personalizată.

Actele normative UE ce vizează direct protecția consumatorului

Cadrul de protecție a consumatorului în raport cu inteligența artificială nu se limitează la reglementările specifice domeniului digital sau al protecției datelor. Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori rămâne pe deplin aplicabilă și în situațiile în care practicile neloiale sunt puse în aplicare prin intermediul unor sisteme de inteligență artificială [5]. Această directivă interzice practicile comerciale neloiale, în special cele înșelătoare și agresive, și constituie un instrument orizontal care completează reglementările sectoriale. Relevanța sa în materie de inteligență artificială rezultă, printre altele, din faptul că personalizarea excesivă a ofertelor, manipularea prețurilor prin algoritmi, utilizarea unor interfețe înșelătoare sau omisiunea informării consumatorului cu privire la natura algoritmică a unei recomandări pot constitui practici comerciale neloiale în sensul Directivei. Chiar AI Act recunoaște această complementaritate, precizând în preambulul său că practicile comerciale neloiale care conduc la prejudicii economice sau financiare pentru consumatori sunt interzise indiferent de faptul dacă sunt aplicate prin intermediul sistemelor de inteligență artificială sau în alt mod.

Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor rămâne, de asemenea, relevantă, în special prin obligațiile de informare precontractuală pe care le impune profesioniștilor în cazul contractelor la distanță și al contractelor negociate în afara spațiilor comerciale [6]. Atunci când un contract de consum este încheiat prin intermediul unei platforme care utilizează

ză sisteme algoritmice de personalizare sau de recomandare, obligațiile de informare privind prețul total, caracteristicile principale ale produsului sau serviciului, dreptul de retragere și identitatea profesionistului rămân aplicabile, indiferent de gradul de automatizare a procesului comercial.

Un alt instrument relevant este Regulamentul (UE) 2023/988 privind siguranța generală a produselor, care se aplică produselor de consum introduse sau puse la dispoziție pe piața unică, inclusiv celor care încorporează componente de inteligență artificială [4]. AI Act însuși face referire la acest regulament, precizând că el funcționează ca o „plasă de siguranță” pentru produsele care nu sunt clasificate ca prezentând un grad ridicat de risc, dar care trebuie totuși să fie sigure atunci când sunt introduse pe piață sau puse în funcțiune. Acest caracter de complementare normativă este relevant în materie de consum, deoarece produsele de consum care integrează funcționalități bazate pe sisteme de inteligență artificială trebuie să respecte cerințele generale de siguranță, chiar dacă nu se încadrează în categoria sistemelor cu grad ridicat de risc.

În fine, merită menționată Directiva (UE) 2020/1828 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor, care permite entităților calificate să introducă acțiuni în reprezentare în cazul încălcărilor dispozițiilor dreptului Uniunii ce afectează sau pot afecta interesele colective ale consumatorilor [7]. AI Act face trimitere expresă la acest instrument, precizând că drepturile și căile de atac prevăzute de directiva respectivă rămân aplicabile în contextul încălcărilor obligațiilor impuse de regulamentul privind inteligența artificială, în măsura în care afectează interesele consumatorilor. Acest mecanism este semnificativ din punct de vedere practic, deoarece permite organizațiilor de protecție a consumatorilor să acționeze în justiție în numele consumatorilor afectați de practici algoritmice care încalcă dreptul comunitar, depășind astfel limitele acțiunii individuale, adesea dificil de exercitat în fața complexității tehnice și economice a raporturilor digitale.

Privit în ansamblu, cadrul juridic european relevant pentru protecția consumatorilor în raport cu sistemele de inteligență artificială formează o arhitectură normativă interconectată, în care fiecare instrument adresează o dimensiune specifică a riscului: AI Act reglementează condițiile de introducere pe piață și utilizare a sistemelor de inteligență artificială, GDPR protejează autonomia persoanei în raport cu prelucrarea automatizată a datelor, DSA impune transparență și responsabilitate platformelor digitale, directivele privind practicile comerciale nelociale și drepturile consumatorilor mențin aplicabilitatea regulilor tradiționale de protecție a consumatorului, iar legislația cu privire la siguranța produselor extinde acoperirea la bunuri-

le care integrează componente de inteligență artificială. Eficacitatea acestei structuri depinde, în ultimă instanță, de capacitatea autorităților naționale de a aplica efectiv instrumentele respective, precum și de accesibilitatea reală a căilor de atac pentru consumatorii individuali. Această observație este deosebit de relevantă pentru Moldova, unde procesul de armonizare trebuie să țină cont nu doar de transpunerea normelor, ci și de construirea unor capacități instituționale efective.

3. Principalele riscuri juridice pentru consumatori și mecanisme de protecție în dreptul Uniunii Europene

Astfel cum s-a arătat în secțiunile precedente, cadrul juridic al Uniunii Europene relevant protecției consumatorilor în raport cu sistemele de inteligență artificială este construit prin coroborarea mai multor instrumente normative complementare. Capitolul de față își propune să examineze principalele riscuri juridice pe care utilizarea inteligenței artificiale le generează pentru consumatori, precum și mecanismele de protecție pe care dreptul comunitar le pune la dispoziția acestora, evitând repetarea analizei normative efectuate anterior și concentrându-se asupra efectelor practice și a remediilor concrete.

Opacitatea algoritmică și deficitul de transparență

Unul dintre riscurile cele mai frecvent identificate în literatura de specialitate privește opacitatea funcțională a sistemelor de inteligență artificială, adică incapacitatea consumatorului de a înțelege mecanismul prin care un sistem algoritmic produce o anumită recomandare, decizie sau evaluare [17]. Această opacitate nu este întotdeauna rezultatul unei intenții deliberate a profesionistului, ci decurge adesea din însăși complexitatea tehnică a modelelor de învățare automată, ale căror procese de inferență sunt dificil de redat într-o formă inteligibilă chiar și pentru specialiști, ceea ce aceștia numesc „black box”. Pentru consumator, consecința practică a opacității este una gravă: acesta nu poate evalua critic fundamentul unei decizii care îl vizează, nu identifică eventualele erori sau prejudecăți încorporate în sistem și nu exercită în mod efectiv drepturile pe care legea i le conferă, deoarece nu dispune de informațiile necesare pentru a formula o contestație fondată.

Dreptul Uniunii răspunde acestui risc printr-un ansamblu de obligații de transparență impuse prin mai multe reglementări. Astfel cum a fost analizat în capitolul precedent, AI Act impune furnizorilor obligația de a informa persoanele fizice cu privire la faptul că interacționează cu un sistem de inteligență artificială, iar implementatorilor impune obligația de a dezvălui natura artificială a conținutului de tip *deepfake*. Aceste obligații sunt comple-

tate de dreptul persoanei vizate, prevăzut de Articolele 13 și 14 din GDPR, de a primi informații privind existența unui proces decizional automatizat, inclusiv informații utile privind logica implicată și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări. În plus, Articolul 86 din AI Act consacră dreptul persoanelor afectate de a obține o explicație atunci când o decizie a comerciantului se bazează în principal pe rezultatele unor sisteme de inteligență artificială cu grad ridicat de risc și produce efecte juridice sau similare [1]. Această dispoziție are o relevanță practică majoră, întrucât depășește simpla obligație de notificare și instituie un veritabil drept la o explicație semnificativă, aptă să ofere persoanei afectate un temei concret pentru exercitarea altor drepturi sau căi de atac.

Discriminarea algoritmică și prejudiciile aduse echității

Un al doilea risc major pentru consumatori îl constituie discriminarea algoritmică, adică situația în care un sistem de inteligență artificială produce rezultate diferențiate – în materie de preț, acces la servicii, condiții contractuale sau recomandări – pe baza unor criterii care reflectă, în mod direct sau indirect, caracteristici protejate precum originea etnică, genul, vârsta, dizabilitatea sau situația socio-economică. Această formă de discriminare este adesea neevidentă și independentă de voința comerciantului, deoarece poate rezulta nu dintr-o programare deliberată, ci din prejudecățile încorporate în datele de antrenare [15]. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) a evidențiat, într-un raport din 2022, existența unor forme semnificative de prejudecăți algoritmice bazate pe origine etnică, gen, religie și orientare sexuală, subliniind că aceste prejudecăți se manifestă inclusiv în domenii cu impact direct asupra consumatorilor, precum accesul la credit, asigurări sau servicii online [18].

Din perspectiva dreptului consumatorului, discriminarea algoritmică este de asemenea abordată prin diferite reglementări. AI Act abordează problema prin cerințele impuse sistemelor cu grad ridicat de risc, în special prin obligația furnizorului de a asigura calitatea și reprezentativitatea datelor de antrenare, astfel încât să se prevină efectele discriminatorii. GDPR completează acest cadru prin interdicția prelucrării categoriilor speciale de date cu caracter personal și prin garanțiile aferente procesului decizional automatizat. În același timp, Directiva privind practicile comerciale neloiale este aplicabilă atunci când personalizarea algoritmică a prețurilor sau a ofertelor conduce la practici comerciale neloiale, în special atunci când consumatorul nu este informat referitor la criteriile de diferențiere sau când sunt exploatare anumite vulnerabilități.

Un studiu comportamental realizat la cererea Comisiei Europene în

2022 a constatat că o proporție covârșitoare a site-urilor web și aplicațiilor din Uniunea Europeană conțineau cel puțin o formă de *dark pattern*, ceea ce sugerează că personalizarea manipulativă nu constituie o ipoteză teoretică, ci o practică extinsă care afectează consumatorii în mod concret [20]. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că dreptul Uniunii nu dispune încă de un instrument specific și unitar dedicat discriminării algoritmice în raporturile de consum, iar aplicarea normelor existente presupune interpretări contextuale ale căror limite nu sunt pe deplin clarificate în jurisprudență.

Manipularea comportamentală și erodarea autonomiei decizionale

Un al treilea risc, strâns legat de cele anterioare, privește utilizarea sistemelor de inteligență artificială în scopul influențării comportamentului consumatorului într-un mod care subminează autonomia sa decizională. Practicile de design manipulator (*dark patterns*), personalizarea excesivă a ofertelor comerciale, recomandările algoritmice opace și tehnicile de exploatare a vulnerabilităților cognitive ale utilizatorului constituie manifestări ale aceluiași fenomen – înlocuirea alegerii libere și informate a consumatorului cu o decizie dirijată de profesionist prin intermediul unui instrument algoritmic.

Consiliul European al Protecției Datelor (EDPB) a identificat, într-un set de linii directoare din 2023, categorii specifice de design înșelător în interfețele platformelor de socializare, ilustrând modul concret în care structura interfeței poate determina utilizatorul să accepte prelucrări de date pe care, în condiții de informare adecvată, le-ar fi refuzat [24]. De notat că manipularea comportamentală nu presupune neapărat o acțiune bruscă sau evidentă; ea poate opera prin mecanisme subtile – cum ar fi ordinea de prezentare a opțiunilor, asimetria vizuală dintre butonul de acceptare și cel de refuz sau inserarea unor obstacole procedurale în calea exercitării unui drept – care, luate individual, par ne semnificative, dar fiind cumulate, denaturează în mod substanțial procesul decizional al consumatorului.

Astfel cum a fost analizat anterior, dreptul Uniunii răspunde acestui risc prin mai multe instrumente interpusse: interdicția practicilor manipulative și exploatare prin Articolul 5 din AI Act, interdicția *dark patterns* prin Articolul 25 din DSA, interdicția practicilor comerciale neloiale din Directiva 2005/29/CE și garanțiile privind consimțământul liber și informat din GDPR. Ceea ce merită subliniat, însă, este faptul că eficacitatea acestor interdicții depinde în mod esențial de capacitatea autorităților de supraveghere de a detecta și sancționa practicile în cauză, ceea ce presupune nu doar competențe juridice, ci și resurse tehnice de investigare a funcționării sistemelor algoritmice – o cerință care nu este asigurată în mod uniform în toate statele

membre ale Uniunii, cu atât mai puțin în statele care aspiră la armonizarea cu acquis-ul comunitar.

Mecanismele de protecție: de la drepturile individuale la acțiunile colective

Regimul de protecție pe care dreptul Uniunii îl oferă consumatorului în raport cu riscurile generate de inteligența artificială se articulează pe două planuri complementare:

- i. drepturile individuale ale consumatorului;
- ii. mecanismele de aplicare colectivă sau instituțională.

Pe planul **drepturilor individuale**, consumatorul beneficiază, în temeiul GDPR, de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (Articolul 22), de dreptul de acces (Articolul 15), de dreptul la rectificare (Articolul 16), de dreptul la ștergerea datelor / „de a fi uitat” (Articolul 17) și de dreptul la opoziție față de prelucrarea în scopuri de marketing direct, inclusiv profilarea (Articolul 21). În temeiul AI Act, consumatorul beneficiază de dreptul la explicație (Articolul 86), precum și de dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a pieței (Articolul 85). Pe lângă aceste drepturi specifice, consumatorul păstrează toate drepturile conferite de legislația generală privind protecția consumatorilor, inclusiv dreptul de retragere, dreptul la informare precontractuală și dreptul la despăgubire pentru prejudiciile suferite ca urmare a practicilor comerciale neloiale.

Totuși, exercitarea efectivă a drepturilor individuale întâmpină obstacole semnificative în contextul raporturilor guvernate de inteligența artificială. Consumatorul individual dispune rar de cunoștințele tehnice necesare pentru a identifica funcționarea exactă a sistemului algoritmic care l-a prejudiciat, pentru a demonstra legătura de cauzalitate dintre decizia algoritmică și prejudiciul suferit sau pentru a formula o plângere suficient de argumentată din punct de vedere tehnic.

Tocmai din acest motiv, **mecanismele de aplicare colectivă** dobândesc o importanță deosebită. Directiva (UE) 2020/1828 privind acțiunile în reprezentare permite entităților calificate, precum organizațiile de protecție a consumatorilor, să introducă acțiuni în numele consumatorilor afectați de încălcări ale dreptului Uniunii care aduc atingere intereselor colective ale acestora. Astfel cum s-a arătat anterior, AI Act face trimitere expresă la acest mecanism. Organizația europeană a consumatorilor (BEUC) a pledat în mod explicit pentru includerea AI Act în anexa Directivei 2020/1828, argumentând că, fără acces la acțiuni colective, consumatorii individuali nu dispun de mijloacele practice necesare pentru a contesta sisteme algoritmice operate

de întreprinderi cu resurse tehnice și juridice considerabile [19].

De o importanță comparabilă este și rolul autorităților de supraveghere, care acționează atât în temeiul GDPR (autoritățile de protecție a datelor), cât și în temeiul AI Act (autoritățile naționale competente și autoritățile de supraveghere a pieței), al DSA (coordonatorii serviciilor digitale) și al legislației generale privind protecția consumatorilor. Eficacitatea supravegherii depinde, însă, de resursele umane și tehnice ale acestor autorități, de independența lor efectivă și de capacitatea lor de a coopera la nivel transfrontalier – aspecte a căror asigurare variază considerabil între statele membre și cu atât mai mult în statele terțe aflate în proces de aderare.

Parlamentul European a subliniat, într-o rezoluție din 2020, necesitatea instituirii unui regim de răspundere civilă adecvat pentru operatorii sistemelor de inteligență artificială cu grad ridicat de risc, sugerând chiar un regim de răspundere strictă, independentă de culpă, pentru aceste sisteme – o propunere care, deși nu a fost reținută integral în textul final al AI Act, reflectă preocuparea legiuitorului european cu privire la insuficiența mecanismelor tradiționale de răspundere civilă în fața specificului prejudiciilor algoritmice.

Comisia Europeană a recunoscut, la rândul ei, existența unor lacune în cadrul juridic al răspunderii pentru produse și servicii care încorporează componente de inteligență artificială, constatând că atât Directiva privind răspunderea pentru produse, cât și Directiva privind siguranța generală a produselor necesită adaptări pentru a acoperi riscurile specifice generate de autonomia, opacitatea și capacitatea de adaptare a sistemelor de inteligență artificială [23].

Privit în ansamblu, regimul de protecție al consumatorului în raport cu inteligența artificială în dreptul Uniunii Europene se caracterizează prin trei trăsături esențiale:

- i. complementaritatea instrumentelor normative, care impune consumatorului să navigheze între mai multe acte normative pentru a identifica remediul adecvat;
- ii. accentul pus pe transparență și informare, ca prim nivel de protecție destinat să restabilească, măcar parțial, echilibrul informațional dintre consumator și profesionist;
- iii. dezvoltarea progresivă a mecanismelor de contestare colectivă, ca răspuns la ineficiența practică a acțiunii individuale împotriva sistemelor mari.

Aceste trăsături fac din modelul european un punct de referință util pentru statele care, precum Republica Moldova, se angajează într-un proces de armonizare legislativă cu acquis-ul comunitar, cu condiția ca transpune-

rea normelor să fie însoțită de construirea unor capacități instituționale și tehnice indispensabile aplicării lor efective.

4. Concluzii și perspective de armonizare pentru Republica Moldova

Analiza efectuată în capitolele precedente a evidențiat că protecția consumatorilor în raport cu sistemele de inteligență artificială în dreptul Uniunii Europene se realizează printr-o arhitectură normativă complementară, în care AI Act, GDPR, DSA și legislația tradițională privind protecția consumatorilor contribuie, fiecare, cu un nivel specific de protecție. Această complementaritate constituie simultan o forță (prin acoperirea extinsă a riscurilor) și o vulnerabilitate, întrucât impune consumatorului să identifice, pentru fiecare situație concretă, actul normativ aplicabil, autoritatea competentă și remediul adecvat. Capitolul de față evaluează aplicabilitatea modelului european pentru Republica Moldova și formulează observații privind lacunele existente, provocările specifice și direcțiile posibile de armonizare.

Stadiul actual al armonizării legislative

Republica Moldova, aflată în procesul de negociere a aderării la Uniunea Europeană, parcurge un screening bilateral pe toate cele 33 de capitole ale acquis-ului comunitar. Raportul Comisiei Europene privind Republica Moldova din 2025 a constatat un „anumit nivel de pregătire” în *Capitolul 28. Protecția consumatorilor și sănătatea publică*, notând progresele realizate prin alinierea legislației la mai multe acte ale acquis-ului [22].

Planul de creștere al Republicii Moldova [21], care prevede un instrument financiar de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027, include integrarea în piața digitală europeană ca prioritate strategică, ceea ce impune simultan alinierea la standardele de reglementare ale UE în materie de protecție a consumatorilor și de guvernanță digitală. Pe plan legislativ, progresele sunt reale. Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor [9] a fost substanțial modificată în 2023–2024, transpunând Directiva privind practicile comerciale neloiale, Directiva privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și Directiva privind vânzarea de bunuri. În domeniul protecției datelor, adoptarea Legii nr. 195/2024 [10], care transpune în mod substanțial GDPR, reprezintă un pas remarcabil pentru un stat candidat. Această lege introduce principiile responsabilității operatorului, evaluările de impact, drepturile persoanei vizate în raport cu prelucrarea automatizată și un regim de sancțiuni aliniat la standardele europene. Aceste două reforme legislative creează premisele juridice pentru protecția consumatorilor și în raporturile ghidate de sisteme algoritmice, deoarece

asigură atât cadrul de combatere a practicilor comerciale neloiale aplicate prin mijloace algoritmice, cât și garanțiile privind prelucrarea automatizată a datelor personale.

Constrângeri și posibile soluții

Cu toate aceste progrese, cadrul juridic moldovenesc prezintă lacune structurale în ceea ce privește protecția consumatorilor în raport cu inteligența artificială. Prima și cea mai evidentă lacună este absența unei legislații specifice privind inteligența artificială. Republica Moldova nu dispune de un echivalent al AI Act-ului european, iar clasificarea sistemelor de inteligență artificială pe niveluri de risc, obligațiile de transparență impuse furnizorilor, interdicția practicilor manipulative și dreptul la explicație al persoanelor afectate nu au echivalent în dreptul intern. Pe măsură ce negocierile de aderare avansează, elaborarea unei legislații naționale privind inteligența artificială, compatibilă cu principiile AI Act, ar trebui să devină o prioritate, însoțită de o strategie națională care să identifice riscurile specifice pe care sistemele algoritmice le generează pentru consumatorii de pe piața moldovenească, ținând cont de dimensiunea redusă a pieței, de dependența de platforme digitale transfrontaliere și de nivelul de alfabetizare digitală al populației.

A doua lacună, poate mai gravă în practică decât prima, este cea instituțională. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal nu dispun, în prezent, de competențe explicite sau de resurse tehnice dedicate supravegherii sistemelor de inteligență artificială. Or, experiența europeană demonstrează că simpla existență a unor norme nu garantează protecția efectivă a consumatorului, dacă autoritățile nu dispun de expertiza necesară pentru a evalua funcționarea unui algoritm, a detecta discriminări algoritmice ori a efectua audituri tehnice. Consolidarea capacității instituționale presupune formarea specializată a personalului, dezvoltarea capacităților de investigare tehnică și stabilirea unor mecanisme de cooperare interinstituțională, apte să răspundă naturii riscurilor generate de inteligența artificială.

O a treia provocare privește accesul la justiție. Contenciosul privind inteligența artificială presupune expertiză interdisciplinară, iar standardele de probă pot necesita adaptări în ceea ce privește sarcina probei, accesul la informații tehnice deținute de furnizor și demonstrarea legăturii de cauzalitate dintre decizia algoritmică și prejudiciul suferit. Transpunerea principiilor Directivei (UE) 2020/1828 privind acțiunile în reprezentare ar permite organizațiilor de protecție a consumatorilor din Republica Moldo-

va să acționeze în numele consumatorilor afectați de practici algoritmice, depășind limitele acțiunii individuale. Totodată, aderarea, la 5 septembrie 2024, a Republicii Moldova la Convenția-cadru a Consiliului Europei privind inteligența artificială, drepturile omului, democrația și statul de drept, reprezintă un pas important în procesul de reglementare a sistemelor bazate pe inteligență artificială.

În fine, specialiștii europeni evidențiază necesitatea reconsiderării conceptului de vulnerabilitate a consumatorului în mediul digital. Cercetări recente propun trecerea de la o viziune individualistă a vulnerabilității la o concepție structurală și arhitecturală, în care vulnerabilitatea este generată de însăși configurația mediului digital [16]. Integrarea acestei perspective pe plan națională ar constitui o inovare compatibilă cu tendințele recente ale politicii legislative europene, inclusiv cu dezbaterile privind un eventual *Digital Fairness Act* [14].

Reflecții și concluzii finale

Jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) confirmă că problemele de genul celor analizate în prezentul studiu generează deja litigii cu consecințe practice directe. În cauza C-634/21 (SCHUFA Holding) [13], Curtea a statuat că crearea automatizată a unui scor de credit constituie o decizie bazată exclusiv pe prelucrarea automată în sensul Articolului 22 GDPR, atunci când un terț se bazează în mod determinant pe acel scor. În cauza C-319/20 (Meta Platforms Ireland vs. VZBV) [12], Curtea a recunoscut dreptul asociațiilor de protecție a consumatorilor de a introduce acțiuni în reprezentare pentru încălcări ale GDPR, ilustrând convergența crescândă dintre protecția datelor și protecția consumatorilor. Iar în cauza C-203/22 (Dun & Bradstreet Austria) [11], Curtea a consolidat dreptul la explicație în contextul deciziilor automatizate, statuând că Articolul 15 alineatul (1) litera (h) GDPR impune operatorului să dezvăluie procedura și principiile efectiv aplicate, nu doar algoritmul în abstract. Aceste hotărâri demonstrează că instrumentele juridice existente pot fi utilizate efectiv pentru responsabilizarea operatorilor algoritmici, fapt important pentru procesul de armonizare din Republica Moldova.

În concluzie, protecția consumatorilor în raport cu sistemele de inteligență artificială constituie un domeniu aflat în plină construcție juridică. Dreptul Uniunii Europene a stabilit un model de referință ambițios, dar destul de sofisticat. Pentru Republica Moldova, armonizarea cu acest model nu trebuie percepută doar ca o constrângere a procesului de aderare, ci și ca o oportunitate de a construi un mediu digital mai echitabil, mai transparent și mai favorabil intereselor consumatorilor. Transpunerea legislativă trebuie

însă însoțită de investiții în capacitatea instituțională, de formare specializată a autorităților de supraveghere și a magistraților, de promovare a alfabetizării digitale și de dezvoltare a unei culturi juridice în care drepturile conferite de lege să fie efectiv cunoscute și exercitate. Legea nu poate neutraliza prin sine riscurile inteligenței artificiale, însă un cadru juridic bine conceput, aplicat consecvent și susținut de consolidarea instituțională va contribui semnificativ la echilibrarea raportului de putere dintre consumator și profesioniștii care utilizează sistemele de inteligență artificială.

BIBLIOGRAFIE

Acte normative ale Uniunii Europene:

1) Parlamentul European și Consiliul, Regulamentul (UE) 2024/1689 din 13 iunie 2024 de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială (Regulamentul privind inteligența artificială / AI Act), JO L, 2024/1689.

2) Parlamentul European și Consiliul, Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor / GDPR), JO L 119, 4.5.2016.

3) Parlamentul European și Consiliul, Regulamentul (UE) 2022/2065 din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale (Regulamentul privind serviciile digitale / DSA), JO L 277, 27.10.2022.

4) Parlamentul European și Consiliul, Regulamentul (UE) 2023/988 din 10 mai 2023 privind siguranța generală a produselor, JO L 135, 23.5.2023.

5) Parlamentul European și Consiliul, Directiva 2005/29/CE din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori (Directiva privind practicile comerciale neloiale), JO L 149, 11.6.2005.

6) Parlamentul European și Consiliul, Directiva 2011/83/UE din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, JO L 304, 22.11.2011.

7) Parlamentul European și Consiliul, Directiva (UE) 2020/1828 din 25 noiembrie 2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor, JO L 409, 4.12.2020.

Tratate și convenții internaționale

8) Consiliul Europei, Convenția-cadru din 5 septembrie 2024 privind inteligența artificială, drepturile omului, democrația și statul de drept.

Legislația Republicii Moldova

9) Legea nr.105/2003 privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare.

10) Legea nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal, publicată la 23 august 2024, cu intrare în vigoare la 23 august 2026.

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

11) Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Cauza C-203/22, CK vs. Dun & Bradstreet Austria GmbH, Hotărârea din 27 februarie 2025.

12) Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Cauza C-319/20, Meta Platforms Ireland vs. Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV), Hotărârea din 28 aprilie 2022.

13) Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Cauza C-634/21, OQ vs. Land Hessen (SCHUFA Holding), Hotărârea din 7 decembrie 2023.

Doctrină și lucrări de specialitate

14) BUSCH, Christoph; FLETCHER, Amelia, „*Shaping the Future of European Consumer Protection: Towards a Digital Fairness Act?*”, CERRE Issue Paper, decembrie 2024.

15) HACKER, Philipp, „*Teaching Fairness to Artificial Intelligence: Existing and Novel Strategies against Algorithmic Discrimination under EU Law*”, Common Market Law Review, vol. 55, nr. 4, 2018, pp. 1143–1185.

16) HELBERGER, Natali; SAX, Marijn; STRYCHARZ, Joanna; MICKLITZ, Hans-W., „*Choice Architectures in the Digital Economy: Towards a New Understanding of Digital Vulnerability*”, Journal of Consumer Policy, vol. 45, nr. 2, 2022, pp. 175–200.

17) PASQUALE, Frank, *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Harvard University Press, 2015.

Rapoarte, studii și documente instituționale

18) Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), *Bias in Algorithms: Artificial Intelligence and Discrimination*, decembrie 2022.

19) Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), *Reasons to Add the AI Act to the Representative Actions Directive*, BEUC-X-2022-124, 5 decembrie 2022.

20) Comisia Europeană, Direcția Generală Justiție și Consumatori, *Behavioural Study on Unfair Commercial Practices in the Digital Environment – Dark Patterns and Manipulative Personalisation*, 2022, DOI: 10.2838/859030.

21) Comisia Europeană, Moldova Growth Plan, COM(2024) 470 final, 9 octombrie 2024.

22) Comisia Europeană, Moldova 2025 Report, SWD(2025) 758 final, 4 noiembrie 2025.

23) Comisia Europeană, Report on the Safety and Liability Implications of Artificial Intelligence, the Internet of Things and Robotics, COM(2020) 64 final, 19 februarie 2020.

24) Consiliul European al Protecției Datelor (EDPB), Guidelines 03/2022 on Deceptive Design Patterns in Social Media Platform Interfaces, adoptate la 14 februarie 2023.

25) OECD, Explanatory Memorandum on the Updated OECD Definition of an AI System, OECD Artificial Intelligence Papers, No. 8, Paris, martie 2024.